

HỆ TÍN LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

I. ĐỨC CHÚA TRỜI - ĐÁNG DUY NHẤT

1. Chỉ có một Đức Chúa Trời — Đấng dựng nên muôn loài, không phải Ba Ngôi.
2. Đức Chúa Giê-su là Con Một được sinh ra, không phải là Đức Chúa Trời chính Ngài.
3. Thánh Linh là thần khí của Đức Chúa Trời, chứ không phải một “ngôi riêng biệt”.
4. Mọi sự đều bắt đầu bởi Chúa, từ sự sống, thời gian đến mục đích con người.

II. KINH THÁNH - LỜI CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI

5. Kinh Thánh là lời từ Đức Chúa Trời, đầy đủ, không cần thêm bớt.
6. Có thể hiểu Kinh Thánh trực tiếp nhờ Thánh Linh, không lệ thuộc giáo sĩ.
7. Mọi tiên tri Kinh Thánh sẽ ứng nghiệm đúng - không ai thay đổi được.
8. Không được tin những điều ngoài Kinh Thánh như luân hồi, mẹ đất, chủ nghĩa...

III. ĐỨC TIN - SỰ CỨU RỖI

9. Sự cứu rỗi chỉ đến bởi ăn năn và tin nhận Giê-su, không bởi việc lành.
10. Dù tội lỗi nặng đến đâu, ai ăn năn thật sẽ được tha - kể cả kẻ đại ác.
11. Sự tái sinh biến đổi đời sống, được dẫn dắt bởi Thánh Linh mỗi ngày.
12. Không ai bị bỏ rơi - ai thật lòng ăn năn, dù giây phút cuối, sẽ được cứu.

IV. PHÂN BIỆT GIẢ DỐI & THỜ LẠY THẬT

13. Các tôn giáo, giáo phái tôn trọng hình thức như ăn chay, đội khăn, giữ ngày Sa-bát bắt buộc... là giáo lý loài người, không phải chân lý.
14. Phải ra khỏi hội thánh giả, nơi áp đặt, không có Thánh Linh.
15. Không nên lệ thuộc luật pháp Cựu Ước để được công bình - ân điển là đủ.
16. Không được tôn thờ mẹ đất, tổ tiên, dân tộc, luật loài người thay cho Chúa.

V. GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

17. Chồng và vợ bình đẳng trước Chúa, nhưng người nam là đầu trong yêu thương.
18. Nếu hôn nhân đổ vỡ, hãy tìm kiếm ý Chúa, không nên li dị tùy tiện.
19. Con cái là đối tượng cần dạy dỗ trong đức tin, không phải để ép buộc.
20. Gia đình thuộc linh quan trọng hơn huyết thống - không lệ thuộc dòng tộc.

VI. TIỀN BẠC & CÔNG BÌNH

21. Không cho vay ăn lời - đặc biệt với người nghèo hay anh em đức tin.
22. Không hiến dâng theo kiểu ép buộc, luật 1/10 - Chúa tìm đức tin, không tiền bạc.

HỆ TÍN LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

23. Làm từ thiện phải tỉnh thức, đúng người – đúng cách, tránh bị lợi dụng.
24. Của cải vật chất không cứu được ai – người tin kính dù nghèo vẫn giàu có thật.

VII. TRÍ TUỆ & KHÔN NGOAN

25. Không tin tuyệt đối vào bác sĩ, kỹ sư, chính quyền, tôn giáo — hãy dò xét mọi sự.
26. Không nên chạy theo chính trị, quyền lực — hãy giữ lòng thanh sạch.
27. Không bị lừa bởi chủ nghĩa cộng sản, tư bản, dân tộc — mọi người đều bình đẳng.
28. Phải học phân biệt thật – giả, sống tỉnh thức giữa thế gian dối trá.

VIII. SINH TỒN & BẢO VỆ

29. Không được giết người, trừ khi phòng vệ để bảo vệ sự sống vô tội.
30. Phải sẵn sàng làm người lãnh đạo, người bảo vệ, dù thể chất yếu.
31. Sự sống là thiêng liêng, mang hình ảnh Đức Chúa Trời – không được coi nhẹ.
32. Dù hoạn nạn xảy ra, phải giữ đức tin vững vàng, không để nỗi sợ cai trị.

IX. THÂN THỂ & SỨC KHỎE

33. Không phá thai – mọi sự sống đều quý, kể cả thai bị cưỡng hiếp.
34. Không hiến tạng – vì Chúa không muốn xẻ thân thể người sống.
35. Có thể cho máu – vì máu là sự sống, không mất hoàn toàn.
36. Nên ăn những gì tốt cho sức khỏe, nhưng không bị ràng buộc nghi thức.
37. Tất cả các phương pháp chữa bệnh đều tốt nếu sử dụng đúng cách, không thần thánh hóa.

X. SỰ CUỐI CÙNG & HY VỌNG

38. Địa ngục là có thật – ai từ chối Chúa sẽ bị phân cách đời đời.
39. Trời mới, đất mới là thật – mọi tín hữu sẽ sống mãi, không còn đau khổ.
40. Không còn gia đình riêng – mọi người là anh em trong đại gia đình hoàng gia.
41. Không còn tình dục, chỉ có tình yêu vĩ đại – sự hiệp một trong Thánh Linh.
42. Lá cây sự sống vẫn có – biểu tượng của sự chữa lành, phục hồi đời đời.
43. Dù tận thế xảy ra – Chúa gìn giữ những ai thuộc về Ngài.

Tuyên bố tổng quát

Tôi và nhà tôi chọn sống bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, vâng theo Lời Ngài, không theo giáo lý con người. Tôi tin vào sự cứu rỗi bởi ân điển, sống bởi Thánh Linh, giữ mình khỏi hình thức giả dối, và chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ trong tỉnh thức, yêu thương và công bình.